

**ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ - КАК ФАКТОР
УСПЕШНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ**

Аъзамова М.Н.

PhD, доцент кафедры

*«Методика дошкольного и
начального образования»*

Технического института Ёджу

Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация: в современных условиях реформирования образования радикально меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессионализма.

Abstract: in modern conditions of reforming education, the status of a teacher, his educational functions are radically changing, the requirements for his professional and pedagogical competence, for the level of his professionalism, change accordingly.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, методы воспитания и обучения, повышение квалификации педагогов, моделирование, тренинг.

Key words: professional competence, methods of education and training, advanced training of teachers, modeling, training.

Одним из показателей коммуникативной компетентности воспитателя является его способность к самосовершенствованию, которая выражается в неудовлетворенности, осознании несовершенства текущего состояния образовательного процесса и стремлении к росту и самообразованию.

Сегодня педагог:

- гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, профессиональному, общекультурному и физическому совершенствованию;
- умеет выбирать наиболее эффективные методы воспитания и обучения, средства и технологии для реализации поставленных задач;
- умеет организовать деятельность детей дошкольного возраста;
- воспитатель обладает высоким уровнем профессиональной компетентности, должен постоянно совершенствовать свои знания и навыки, повышать квалификацию и иметь разносторонние интересы.

Повышение качества дошкольного образования напрямую зависит от профессионального уровня педагогического коллектива.

Поэтому мы считаем, что задачей методиста в дошкольном учреждении является разработка системы, с помощью которой можно будет использовать новые эффективные методы и приемы для повышения квалификации педагогов.

В связи с этим мы считаем, что необходимо привлекать учителей к педагогической и познавательной деятельности, используя активные методы и приемы обучения, которые следует использовать:

Одной из форм повышения профессиональной компетентности педагогов является *педагогический совет*, представляющий собой коллегиальный орган управления учреждением, где решаются вопросы содержания образования, управления и организации учебного процесса. Для стимуляции творческого мышления педагогов, пробуждения в них потребности в деловой беседе и воздействия на ситуацию в учреждении мы предлагаем использовать необычные, современные и интенсифицированные формы поведения: «педсовет-семинар», «педсовет – презентация», «научно-практическая конференция» и др [2].

Семинар – творческие занятия направлены на развитие творческого мышления и создания инновационных проектов [2].

Семинар – пресс-конференции помогают быстро находить информацию по отдельным проблемам, глубоко осмысливать её, обсуждать отдельные вопросы с коллегами [5].

Игровое моделирование. Деловые и ролевые игры подразумевают моделирование реального процесса, во время которых принимают оптимальные профессиональные решения на основе анализа искусственно созданных педагогических ситуаций. Деловая игра как метод обучения позволяет «прожить» ту или иную практическую ситуацию. В ходе ее можно решать задачи различной сложности. Она активизирует творческую инициативу воспитателей, обеспечивает высокий уровень усвоения теоретических знаний и выработки профессиональных умений [5].

Тренинг - это система специально подобранных упражнений по саморегуляции психофизиологического состояния, тренировке различных психических качеств личности (внимания, памяти, воли и т.д.), отработке способов принятия и переработки информации, освоению различных приёмов организации труда. Большая ценность такого рода упражнений — в возможности получить оценку своего поведения со стороны, произвести самооценку и оценку своих поступков. Тренинг более чем другие формы (методы) создаёт ситуацию обязательного «погружения» в себя и свою деятельность. Тренинг форма работы, направленная на отработку определенных профессиональных умений и навыков. Тренинг может использоваться и как самостоятельная форма методической работы, и как методический прием при проведении семинара [5].

Викторина - занимательная игра, в ходе которой в определённой последовательности (логической, хронологической и др.) перед участниками ставятся вопросы, на которые они дают ответы в устной или письменной форме. Викторина позволяет расширить и углубить знания, полученные в результате самообразования и практической деятельности, усовершенствовать умения анализа и систематизации информатизации из различных

источников, моделирования и прогнозирования действий, направленных на творческие изменения в педагогической практике [5].

Мастер класс. Его основная цель – знакомство с педагогическим опытом, системой работы, авторскими находками и всем тем, что помогло педагогу достичь наилучших результатов. Мастер – класс можно проводить как внутри ДОО, так и для педагогов ДОО района, города и области [2].

Творческие группы - форма методической работы с педагогами дошкольного образовательного учреждения. Она предполагает реализацию такого подхода к осуществлению методической работы в образовательном учреждении, который позволяет вовлечь педагогов в экспериментальную и исследовательскую деятельность [1].

Круглый стол - одна из форм общения педагогов. При обсуждении любых вопросов воспитания и обучения дошкольников круговые педагогические формы размещения участников позволяют сделать коллектив самоуправляемым, позволяет поставить всех участников в равное положение, обеспечивает взаимодействие и открытость. Роль организатора «круглого стола» состоит в продумывании и подготовке вопросов к обсуждению, нацеленных на достижение конкретной цели [2].

Самообразование - это самостоятельное приобретение знаний из различных источников с учетом интересов, склонностей каждого конкретного педагога. Как процесс овладения знаниями оно тесно связано с самовоспитанием и считается его составной частью [3].

В процессе самовоспитания у человека развивается умение самостоятельно организовать свою деятельность по приобретению новых знаний.

Творческий отчет — форма, предусматривающая отчет о работе методического формирования или конкретного педагога. Цель такого отчета состоит в систематизации процесса накопления и обобщения педагогического опыта работы внутри учебного заведения. В результате отчета методическое формирование или воспитатель представляют наработанные методические,

дидактические, наглядные материалы, знакомят со своими педагогическими достижениями, подходами в решении педагогических задач, сформированным стилем работы. Отчет может проходить в виде презентации, выставки, приглашения в творческую лабораторию [4].

Метод «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» – процедура группового креативного мышления, точнее – это средство получения от группы лиц большого количества идей за короткий промежуток времени [4].

Этот метод может активно применяется на заседаниях творческой группы для обсуждения плана или проведения различных мероприятий: детских каникул, соревнований, педагогических конкурсов, методических объединений и др.

Пройдя через все формы методической работы, организованные в определённой системе, педагоги не только повышают профессиональный уровень, для них становится потребностью узнавать что-то новое, выработать собственный стиль повседневной педагогической деятельности.

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от профессионального уровня педагогических кадров.

Профессионализм педагога, работающего с детьми, связан, в первую очередь, с коммуникативной компетентностью, с умением играть и общаться с детьми. Вот почему особое внимание следует акцентировать на повышении этой компетенции педагогов. С этой целью широко используются различные формы и методы в работе с педагогами.

Но при этом следует отметить, что никакие формы работы сами по себе, безотносительно к содержанию повышения квалификации педагога, творческого подхода гарантировать не могут. Нет и не может быть деления форм на новые и старые, современные и несовременные, так как каждая из них отвечает определенному содержанию. Любая традиционная форма может быть активной, если построена грамотно по содержанию и методам и

реализует такие важные функции, как информационная, ориентирующая и развивающая.

Нужно отметить, что групповая деятельность создаёт благоприятные условия для обучения и сотрудничества педагогов, сотрудничая с более квалифицированными коллегами, успешнее начинают работать «менее творческие» педагоги.

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от кадров. Важно отметить, что в современных условиях реформирования образования радикально меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессионализма. В настоящий момент мы отмечаем, что сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания и развития дошкольника.

Подводя итоги, можно сказать, что грамотно построенная система инновационных форм работы с педагогическими кадрами, - приведет к повышению уровня воспитательно-образовательной работы ДОУ и сплотит коллектив педагогов.

Литература:

1. Арабаджи В.А. Творческий поиск в работе с педагогами //Управление ДОУ. 2010. № 3
2. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы. М.: Творческий центр, 2005.
3. Пашкевич Т.Д. Петрусевич В.В. Профессиональная компетентность педагогов ДОУ. // Управление ДОУ.2010. № 3.
4. Яковлева Г.В. Управленческое содействие педагогам в инновационной деятельности. //Управление ДОУ. 2007. № 6.

5. Белая К.Ю. Современный старший воспитатель, каков он? // «Справочник старшего воспитателя», 2010 г.

6. Zhuraeva, N. T. (2021). MATHS KEY OF MIND AND INTELLIGENCE (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.

7. Махмудова, Д. М. (2022). МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДЛАРИ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.